

**TIBBIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA SIMULYATSION
O'QITISHNING O'RNI**

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 2-son davolash fakulteti 1-kurs talabasi

Omonova Mavjuda To'raqul qizi

Katta o'qituvchi: Ubaydullayeva Vazira Pachchaxanovna

Annotatsiya: Mazkur ishda tibbiy ta'lim sifatini oshirishda simulyatsion o'qitishning o'rni o'rganilgan. Tibbiyotda amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash uchun simulyatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etilish zarurati ko'rsatib berilgan. Ishda simulyatorlar va virtual reallik texnologiyalarining qo'llanishi tahlil qilingan va talabalarning amaliy tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada oshirishdagi roli isbotlangan.

Tayanch so'zlar: Simulyatsion o'qitish, amaliy ko'nikmalar, virtual reallik, raqamli texnologiyalar

Simulyatsion o'qitish zamonaviy tibbiy ta'limning ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu metod talabalarni real bemor bilan ishlashga tayyorlashda xavfsiz va samarali muhit yaratadi.

1. Amaliy ko'nikmalarni oshirish; Talabalar real holatlarga duch kelishdan avval simulyatsiya yordamida murakkab amaliyotlarni o'rganadilar. Masalan, yurak-qon tomir reanimatsiyasi, jarrohlik amaliyotlari yoki favqulotda yordam ko'rsatish mashg'ulotlari simulyatsiya asosida o'rgatiladi.

2. Xavfsiz muhit; simulyatorlar talabalarni real bemorlarga zarar yetkazmasdan xatolarni o'rganish imkoniyati bilan ta'minlaydi. Bu orqali talabalar xatolarni tahlil qiladi va kelajakda ulardan saqlanish yo'llarini o'rganadi.

3. Talablarning o'zini baholash imkoniyati; Simulyatorlar yordamida talabalar o'zlarining qobiliyatlarini sinab ko'rishadi va kamchiliklarini tahlil qilishadi. Bu ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

4. Raqamli texnologiyalarning o'rnini ; Virtual reallik (VR) , kengaytirilgan reallik (AR) kabi texnologiyalar yordamida murakkab holatlarni tasvirlash va ularga yechim topish imkoniyatlari . Masalan , 3D anatomiya modellaridan foydalanish talabaning anatomik bilimini oshiradi.

Quyida real misolar keltirilgan :

Klinik simulyatsiya markazlari ; Talabar bemorlarni davolash jarayonini o'rganish uchun maneken-bemorlar bilan ishlaydilar. Masalan , CPR (yurakni qayta ishga tushirish) uchun maxsus simulyatorlar. , shoshilinch yordam ko'rsatish (sun'iy nafas , qon oqimini to'xtatish).

Virtual reallik (VR) texnologiyalari ; Virtual dunyoda murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Masalan , jarrohlik operatsiyalarini VR ko'zoynaklari orqali amaliyot qilish , anatomiya va diagnostikani 3D formatda o'rganish.

Simulyatsion trening dasturlari ; Kompyuter dasturlari yoki maxsus qurilmalar yordamida turli kasalliklarni aniqlash va davolashni mashq qilinadi. Masalan , Ultrasonografiya (UZD) uchun maxsus virtual qurilmalar , EKG natijalarini tahlil qilishni o'rgatuvchi dasturlar.

Robotlashtirilgan simulyatorlar ; Murakkab texnologiyalar bilan jihozlangan robot-bemorlar o'qitishda ishlatiladi. Masalan, Noelle simulyatori-tug'ruq jarayonini o'rgatish uchun robot , SimMan 3G-kardiologik , nafas olish va boshqa holatlarni simulyatsiya qiladi.

Raqamli texnologiyalar – bu kompyuterlashtirilgan va sun'iy intellektga soslangan texnologiyalar bo'lib , tibbiy ta'limni interaktiv va samarali qiladi. Ular;

O'quv platformalari: Masalan , Moodle, Blackboard kabi platformalar onlayn ta'limni rivojlantiradi.

Sun'iy intellekt: Klinik qarorlarni qabul qilishni o'rgatishda va tibbiyotda avtomatlashtirilgan diagnostika va prognozlashda ishlatiladi .

Xulosa qilib aytganda , raqamli texnologiyalar va simulyatsion o'qitishning birlashuvi tibbiyotda ko'nikmalarni yanada yuqori darajaga olib chiqadi va xatolarni

minimal darajaga tushiradi. Ushbu metodologiyaning keng joriy qilinishi tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga, bemor xavfsizligini ta'minlashga va o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Simulyatsion o'qitish tibbiy ta'limda talabalar uchun xavfsiz, interaktiv va yuqori sifatli o'quv muhitini ta'minlab, kelajakdagi muvaffaqiyatli shifokorlarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.